

A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DOS ENFERMEIROS NO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO

THE IMPORTANCE OF NURSES' CARE IN EXCLUSIVE BREASTFEEDING

Andreza Pinto da Silva¹
Antonia Valéria Almeida Silva²
Paula Manuela Rodrigues Pinheiro³

RESUMO: O enfermeiro exerce um papel fundamental no AM por possuir conhecimentos técnicos e científicos a respeito da amamentação atuando na promoção e na assistência direta. O estudo objetivou analisar as evidências científicas acerca da importância do enfermeiro na assistência no aleitamento materno exclusivo. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura com busca na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram incluídos artigos em português publicados na íntegra que retratassem a temática entre os anos de 2019 a 2024, que aplicados os critérios de inclusão e exclusão envolveram oito artigos. O enfermeiro(a) tem um papel importante no aleitamento materno no ato de acolher a gestante no pré-natal e durante todo o acompanhamento com a lactante apoiando, incentivando, sanando as dúvidas e prestando as devidas orientações. O aleitamento materno é um desafio para os profissionais, sendo necessário atualizações e educação continuada desses profissionais para a melhoria da assistência prestada afim de melhorar o índice de mães adeptas ao aleitamento materno exclusivo. A atuação do enfermeiro nas práticas de assistência de enfermagem no processo de aleitamento materno, sendo necessária uma reavaliação na capacitação e a realização de implementação de educação continuada para esses profissionais.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem e Aleitamento materno.

ABSTRACT: Breastfeeding is an important issue to be discussed at a global level, being the main source of food for the child where they are nourished and where they also receive the necessary initial antibodies. The study aimed to analyze the scientific evidence about the importance of nurses in nursing care in exclusive breastfeeding. This is an integrative literature review with a search in the Virtual Health Library (VHL) database. Articles in Portuguese published in full that portrayed the theme between the years 2019 and 2024 were included, which, after applying the inclusion and exclusion criteria, involved eight articles. The nurse has an important role in breastfeeding when welcoming the pregnant woman during prenatal care and throughout the follow-up with the breastfeeding woman, supporting, encouraging, clarifying doubts and providing guidance. The data found in the literature corroborate that breastfeeding is a challenge for professionals, requiring updates and continued education for these professionals to improve the care provided in order to improve the rate of mothers adopting exclusive breastfeeding. This review concludes that the role of nurses in nursing care practices in the breastfeeding process requires a reassessment of training and the implementation of continuing education for these professionals.

KEYWORDS: Nursing and Breastfeeding. ¹

¹Discente no Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza-UNIGRANDE. E-mail: valeriaalmeida.enfer10@gmail.com

² Discente no Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza-UNIGRANDE. E-mail: drezasilva02@gmail.com

³Orientadora do Curso de Enfermagem UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: manurpinheiro@hotmail.com

1. INTRODUÇÃO

Historicamente a amamentação foi vista como um ato instintivo e intuitivo da humanidade, por muito tempo grande parte das mulheres tem sucesso nesse processo. Vivemos em constante mudança, por isso faz-se importante proteger o aleitamento materno e assegurar a sua importância e seu valor de maneira que essa prática continue. (Savage *et al.*, 2001.)

O aleitamento materno exclusivo é comprovadamente considerado o melhor meio para o estabelecimento da saúde no geral da mãe e do bebê por ter um efeito protetor contra várias doenças, além de favorecer o vínculo mãe e filho (Brasil *et al.*, 2012).

Existem alguns nutrientes essenciais ofertados no leite materno que são essenciais para o crescimento saudável da criança favorecendo seu desenvolvimento cognitivo e psicomotor. Já para a mãe é um ato de carinho e amor com repercussões na saúde física e psíquica da mãe (Conceição *et al.*, 2009).

Percebeu-se que na sociedade moderna e seus avanços tem tomado o tempo das pessoas e conseqüentemente das mães gerando uma queda na adesão ao processo de amamentação exclusiva. Veem-se outros fatores também como a falta de conhecimento e de manejo presente principalmente nas mães que tem como primeira experiência a chegada de um recém-nascido, fatores biológicos, sociais e econômicos causando também um grande impacto final.

Diante deste cenário, faz-se necessário pensar em alternativas que permitam uma melhor experiência para a puérpera e para o bebê, fazendo também com que a rede familiar se torne parte deste cenário tornando mais viável para ambos.

Tendo em vista o papel desempenhado pelo enfermeiro nas consultas e na assistência, pressupõe-se que as mulheres passam a ter maior adesão na amamentação, devido a programas educativos e a devida orientação realizados pelo profissional de forma acessível.

A relevância desse estudo dá-se em razão de buscar reconhecer a atuação do enfermeiro na assistência a amamentação, pois existem vários meios de este profissional desempenhar uma assistência adequada para a mãe e para o bebê no pré-natal e no processo da amamentação viabilizando uma boa promoção e um bom manuseio na amamentação.

Diante do contexto apresentado, surgiu a pergunta de partida desse estudo: Quais as evidências científicas na assistência de enfermagem na promoção do aleitamento materno exclusivo? Diante da pergunta problema, surgiu-se a hipótese de que o enfermeiro atua na

promoção do aleitamento materno, realizando ações e estratégias, prestando assistência de enfermagem, aumentando o índice de mulheres adeptas do aleitamento materno exclusivo.

Este estudo tem como objetivo descrever as evidências científicas acerca do papel do enfermeiro na promoção do aleitamento materno exclusivo.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura seguindo as etapas propostas por Mendes; Silveira; Galvão (2008). Na primeira etapa foi realizada a escolha do tema envolvendo a atuação do enfermeiro na assistência ao aleitamento materno exclusivo, que teve como pergunta norteadora: Quais as evidências científicas na assistência de enfermagem na promoção do aleitamento materno exclusivo?

Na segunda etapa estabeleceu-se os critérios de inclusão e exclusão na realização da pesquisa. Foram incluídos artigos em português disponíveis na íntegra e que retrataram a temática principal do estudo, publicados entre os anos de 2019 a 2024. Foram excluídos os artigos de revisão integrativa. Para o levantamento dos artigos na literatura foi realizada busca na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Utilizou-se o descritor indexado na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) na língua portuguesa: “Enfermagem” “Aleitamento Materno”, utilizando o operador booleano “AND”.

Na terceira etapa definiu-se as informações a serem extraídas utilizando uma ferramenta de coleta de dados adaptada de Ursi (2005), selecionando e categorizando os aspectos mais relevantes. Procedeu-se a leitura detalhada dos artigos incluídos nesse estudo, sendo extraídos os seguintes aspectos: autores, título, periódico, ano da publicação, base de dados, objetivo do estudo, metodologia, resultados e conclusão do estudo.

Na quarta etapa fez-se a partir da elaboração do quadro sinóptico a análise crítica e detalhada dos artigos incluídos na revisão integrativa, com a descrição e comparação dos resultados e das ações de enfermagem realizadas pelo enfermeiro frente a amamentação e suas dificuldades, buscando explicações sobre os fatores que interferem adesão ao aleitamento materno exclusivo, avaliando os resultados das ações e correlacionando os resultados diferentes ou conflitantes na literatura.

Na quinta etapa realizou-se a avaliação dos resultados que mais se alinharam com a temática do estudo. Comparou-se os resultados da análise com o conhecimento teórico sobre a amamentação, validando os artigos que seriam incluídos ou não para revisão integrativa. Devido a vasta literatura sobre a temática, possibilitou ser feita a identificação de situações que implicam na assistência do enfermeiro aleitamento materno, como a identificação dos fatores que interferem de forma negativa na adesão das mães à amamentação, podendo assim melhorar a assistência em saúde, especificamente nas lacunas do conhecimento identificadas.

Na sexta e última etapa, a partir da construção de um documento com a descrição das etapas percorridas, com as principais evidências científicas e as lacunas do conhecimento sobre a temática estudada.

A análise dos estudos selecionados, em relação ao delineamento de pesquisa foram pautados em Mendes; Silveira; Galvão, sendo que tanto a análise quanto a síntese dos dados extraídos dos artigos foram realizadas de forma descritiva, possibilitando observar, contar, descrever e classificar os dados, com o intuito de reunir o conhecimento produzido sobre o tema explorado na revisão.

A revisão integrativa deve incluir informações suficientes que permitam ao leitor avaliar a pertinência dos procedimentos empregados na elaboração da revisão, os aspectos relativos ao tópico abordado, o detalhamento dos estudos incluídos e o nível de evidência de cada artigo. Todas as iniciativas tomadas pelo revisor podem ser cruciais no resultado final da revisão integrativa (diminuição dos vieses), sendo necessário uma explicação clara dos procedimentos empregados em todas as etapas anteriores.

3. RESULTADOS

Na busca pela seleção dos artigos na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) com o descritor “Enfermagem” “Aleitamento Materno”. Foram encontrados na base de dados 168 artigos, foram excluídos 160 artigos, dos quais eram repetidos ou fugiam da temática, sendo feita a leitura do título e resumo, resultando em 8 artigos inseridos no banco de dados. Constatando que os 8 artigos abordavam o tema e os critérios de inclusão, sendo selecionados para a composição do estudo na amostra final.

No que se refere ao método empregado nas pesquisas, dos oito artigos apresentados no quadro 1, identificou-se que apenas dois ensaios clínicos randomizados, enquanto os outros cinco utilizaram abordagem descritiva e ou qualitativa também alguns utilizando os métodos exploratórios. Os estudos tiveram como participantes enfermeiros e puérperas.

Dos oito artigos apresentados no quadro 1 identificou-se que apenas dois ensaios clínicos randomizados (Doudou *et al.*, 2021 e Chaves; Ximenes *et al.*, 2019), enquanto os outros cinco utilizaram abordagem descritiva e ou qualitativa também (Betti *et al.*, 2023; Pereira *et al.*, 2019; Iopp *et al.*, 2021) alguns utilizando os métodos exploratórios (Márcia Dornelles *et al.*, 2020; Chaves *et al.*, 2019; Silva *et al.*, 2020).

Quanto às características dos participantes, quatro estudos tiveram Enfermeiros como participantes (Pereira *et al.*, 2019; Dornelles *et al.*, 2020; Chaves *et al.*, 2019 e Silva *et al.*, 2020), três deles contaram com a participação das mulheres lactantes (Betti *et al.*, 2023; Doudou *et al.*, 2021 e Chaves *et al.*, 2019). Um estudo teve como participantes mulheres lactantes e enfermeiros (Iopp *et al.*, 2021).

FIGURA 1: Fluxograma de seleção dos artigos

QUADRO 1. Quadro sinóptico, apresentando a síntese dos artigos com a ordem, título, ano de publicação, autores, base de dados, tipo de estudo, nível de evidência, objetivo, resultados e conclusão.

Nº	Título/Ano de publicação/ Autores	Desenho do estudo	Nível de evidência	Objetivo	Resultados	Conclusão
1	Encaminhamento e resolutividade da consultoria de aleitamento materno em uma unidade de alojamento conjunto. 2023 /Betti T, Gasparin VA, Strada JKR, Moraes BA, Santo LCE.	Estudo transversal descritivo	IV	Caracterizar os encaminhamentos e a resolutividade da consultoria em aleitamento materno em uma unidade de alojamento conjunto.	Os motivos prevalentes para o encaminhamento foram dificuldade na técnica de amamentação (81,7%), primiparidade (57,8%), anatomia mamária (28,7%), presença de fissuras mamilares (19,6%) e dor ao amamentar (18,3%). A satisfação com o atendimento foi relatada por 97,8% das puérperas. Quanto a resolutividade, 70,6% consideraram o atendimento totalmente resolutivo, 26,4% parcialmente e 3,0% não resolutivo.	A consultoria em aleitamento materno foi resolutiva na maioria dos encaminhamentos os, motivados por dificuldades que poderiam predispor uma interrupção precoce da amamentação, demonstrando a eficácia da inserção desse profissional nos serviços de saúde.

2	Intervenção telefônica para promoção da auto eficácia materna ao amamentar/ 2021 Dodou HD, Bezerra RA, Chaves AFL, Vasconcelos CTM, Barbosa LP, Oriá MOB.	Ensaio Clínico Randomizado	V	Analisar os efeitos de uma intervenção educativa, via telefone, sobre a auto eficácia materna ao amamentar	O grupo intervenção obteve maiores medianas de escores de auto eficácia ao amamentar ao longo das três avaliações de desfecho, isso quando comparado ao grupo controle ($p < 0,001$). Além disso, o grupo intervenção apresentou aumento dos escores de auto eficácia em todos os momentos de acompanhamento, o que evidencia que a intervenção educativa foi capaz não apenas de elevar, mas também manter a confiança da mulher em amamentar o seu filho ao longo do tempo.	O uso de uma intervenção por telefone centrada nos princípios do auto eficácia e realizada por enfermeiro treinado foi eficaz para promover a confiança materna em amamentar. Registro Brasileiro de Ensaio Clínico.
---	--	-------------------------------	---	--	---	--

3	<p>Implementação da estratégia amamenta e alimenta Brasil: percepções dos tutores. 2020</p> <p>Márcia Dornelles, Machado Mariot, Lílian Cordova do Espirito Santo, Fernando Riegel.</p>	<p>Estudo qualitativo do tipo exploratório descritivo.</p>	IV	<p>Conhecer as percepções do tutor da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil com relação implementação da estratégia no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.</p>	<p>Identificou-se a existência de fragilidades no que se refere ao papel do tutor que também necessita de maior apoio da gestão, a fim de desempenhar seu papel, além disso, verificou-se a necessidade de educação permanente dos profissionais que atuam nas unidades de saúde.</p>	<p>Para o êxito da implementação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil é necessário o fortalecimento do papel do tutor, a educação permanente das equipes de saúde e a priorização da estratégia no plano municipal de saúde.</p>
---	--	--	----	--	---	--

4	Contribuição do enfermeiro ao aleitamento materno na atenção básica. 2020 / Silva LS, Leal NPR, Pimenta CJL, Silva CRR, Frazão MCLO, Almeida FCA.	Estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa.	IV	Analisar a contribuição do enfermeiro para o aleitamento materno na atenção básica.	Emergiram duas categorias temáticas Contribuições do enfermeiro para a promoção do aleitamento materno durante o pré-natal e a visita puerperal como instrumento para a promoção do aleitamento materno.	O enfermeiro apresenta um papel fundamental na orientação sobre ao aleitamento materno na atenção básica, desempenhando ações de promoção ainda durante o pré-natal e se estendendo até a visita puerperal.
---	--	--	----	---	--	---

5	Intervenção telefônica na promoção da auto eficácia, duração e exclusividade do aleitamento materno/ 2019 / Chaves AFL, Ximenes LB, Rodrigues DP, Vasconcelos CTM, Monteiro JCS, Oriá MOB.	Estudo Clínico Randomizado Controlado.	V	Avaliar o efeito de uma intervenção telefônica no auto eficácia de puérperas na duração e exclusividade da amamentação.	Com dois meses a auto eficácia em amamentar foi semelhante nos dois grupos (p=0,773). Todavia, com quatro meses, o grupo intervenção apresentou maior auto eficácia que o grupo controle (p=0,011). Evidenciou-se diferença entre os grupos na duração do aleitamento materno aos dois meses (p=0,035). No quarto mês, o grupo intervenção se manteve em aleitamento materno quando comparado ao grupo controle (p=0,109). Ambos os grupos não apresentaram diferenças na exclusividade da amamentação aos dois (p=0,983) e quatro meses (p=0,573).	A intervenção educativa por telefone foi eficaz para melhorar a auto eficácia e duração do aleitamento materno, mas não a exclusividade.
---	---	--	---	---	---	--

6	A atuação do enfermeiro na promoção, incentivo e manejo do aleitamento materno/ 2021 Iopp PH, Massafra GI, De Bortoli CF.	Estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa.	IV	Conhecer as ações Desenvolvidas pelo enfermeiro, na promoção, incentivo e apoio ao aleitamento materno, no âmbito da atenção básica à saúde	Foram observados com maior relevância a questão das orientações desenvolvidas pelo enfermeiro referente a amamentação. As principais intercorrências atendidas nas unidades são fissuras mamilares, dificuldade na pega e ingurgitamento mamário. A maioria das participantes relataram não possuir uma norma escrita sobre amamentação na unidade de saúde.	As enfermeiras orientam sobre como prevenir complicações na amamentação, porém, institucionalmente não há a implementação destas ações. Existe uma fragilidade nas ações desenvolvidas em grupos e de promoção da participação da família e da rede de apoio da gestante.
7	O conhecimento do enfermeiro acerca do manejo clínico da amamentação: saberes e práticas. 2019 Pereira RM, Alves VH, Rodrigues DP, Branco MBLR, Lopes FO, Santos MV.	Estudo descritivo, exploratório, qualitativo.	IV	Analisar o conhecimento dos enfermeiros na realização das estratégias para o manejo clínico da amamentação.	No manejo clínico do aleitamento materno, evidencia-se o conhecimento teórico e científico acerca da amamentação pelos enfermeiros, além de serem eles facilitadores da prática da amamentação, intervindo nos agravos resultantes da prática do aleitamento materno inadequado.	Percebeu-se que os enfermeiros estão capacitados com competência e habilidades necessárias para favorecer a saúde da mulher e da criança em prol do sucesso da amamentação.

8	Percepção das mulheres que receberam consultoria em amamentação. 2019 Chaves AFL, Vitoriano LNH, Borges FLP, Melo RDA, Oliveira MG, ACMACC.	Estudo exploratório com abordagem qualitativa.	IV	Conhecer a percepção das mulheres que receberam consultoria em amamentação.	Emergiram quatro categorias: Percepção e satisfação das mães acerca da consultoria em amamentação; A consultoria como incentivador do AME; determinantes que levaram a busca do profissional Consultor em Amamentação; e Participação familiar no processo de amamentar.	Conclui-se que o atendimento das consultoras em amamentação influencia na promoção da prática do AM, sendo importante a divulgação desses profissionais.
---	--	--	----	---	--	--

2.1. AMAMENTAÇÃO E OS DESAFIOS NA PROMOÇÃO

De acordo com o **artigo 3** o aleitamento materno exclusivo (AME) é preferencialmente ofertado do nascimento até sexto mês de vida. As mortes neonatais são responsáveis por aproximadamente 68% das mortes infantis, que referente ao tempo de duração do AM no ano de 2008 a prevalência de AME em menores de seis meses de idade e de AM em crianças de nove a doze meses de idade é de respectivamente, 41% e 58,7%. No entanto, a Amamenta e Alimenta Brasil incentiva as mães ao aleitamento materno exclusivo do bebê até o sexto mês de vida ao ir às unidades básicas de saúde em busca de apoio e ajuda (Doudou *et al.*, 2021).

No **artigo 6** foi relatado que também a não implementação grupos de apoio à amamentação são de 69,2%, as que procuram envolver os familiares como apoio são de 76,9%. 92,3% dos enfermeiros fazem a observação da mamada ao atender a puérpera e todas as participantes e 100% orientam gestantes e mães sobre os riscos do uso de fórmulas infantis, mamadeiras e chupetas e como prevenir e lidar com fissuras, dor, ingurgitamento mamário e outras intercorrências, deixando claro o apoio. (Iopp *et al.*, 2021).

E no **artigo 4**, ficou evidenciado a importância do enfermeiro no incentivo do aleitamento materno no período do pré-natal exercendo o seu papel esclarecendo sobre os seus benefícios para a mãe. Faz-se relevante a visita puerperal dando continuidade do cuidado e das orientações. Nessa ocasião o profissional e sua equipe têm o momento oportuno para avaliar o contexto geral em que mãe e filho estão inseridos, observando as situações para que a mamada aconteça da maneira correta, a boa pega, a sucção, entre outros. As intervenções de enfermagem na visita puerperal o enfermeiro deve aproveitar para promover o aleitamento, além de oferecer o suporte e apoio necessários para a mãe. (Silva *et al.*, 2020).

2.2. AÇÕES E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO AM

No **artigo 4** desta revisão aborda que o enfermeiro tem o papel principal na contribuição do aleitamento materno incentivando, educando e apoiando durante a consulta de pré-natal mostrando o benefício que trazem para mãe e filho, dando continuidade no período puerperal e nas consultas de puericultura, encorajando e esclarecendo suas dúvidas. Há uma grande influência nas consultas de enfermagem durante o pré-natal sobre a compreensão a respeito da

amamentação reduzindo a probabilidade de serem ingeridos outros alimentos antes do sexto mês de vida evidenciando na mulher uma melhora na autoconfiança e tranquilidade sobre o AM. Contudo, o acolhimento e o núcleo familiar espelham-se diretamente na interpretação sobre o aleitamento materno. Quando o cuidado sobre a abordagem com a gestante sobre o aleitamento materno vem desde a primeira consulta de enfermagem as chances de adesão são bem maiores (Silva *et al.*, 2020).

Visto no **artigo 5** desta revisão diz que existem outras fontes de apoio que colaboram com os profissionais da saúde por meio da tecnologia, fortalecendo a comunicação entre enfermeiro e gestante. Entre elas: oficinas, cartilhas educativas, álbum e telefones, com o objetivo de prevalecer o aleitamento materno e o aleitamento materno exclusivo consistindo em um meio educativo podendo ser aplicado nos serviços de saúde afim de melhorar as taxas de adesão do AM e AME, salientando que é uma ferramenta de auxílio da assistência mãe-filho. As pesquisas mostram que as intervenções através das ferramentas apresentaram efeitos significativos no aleitamento materno mostrando a importância do acompanhamento no pós-parto, período crítico nas dificuldades e problemas mamários que interferem no AM e AME, fazendo o desmame precocemente. Os resultados mostram que a intervenção educativa por meio de suporte telefônico em enfermeiros treinados, focada na amamentação e a partir da abordagem da EM aumenta a autoeficácia das mães em amamentar aumentando a duração do AM (Chaves; Ximenes *et al.*, 2019).

2.3. CONTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS DE ENFERMAGEM DAS POLÍTICAS NA AMAMENTAÇÃO

Dado o **artigo 3** desta revisão fala que A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) apoia, qualifica os profissionais da saúde com o objetivo de promover o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, dando continuidade até os dois anos com introdução de alimentos saudáveis para alcançar as suas necessidades nutricionais (Mariot *et al.*, 2020).

Já no **artigo 1** desta revisão mostra que é a recomendação dada pela OMS é que o número de consultas pré-natal sejam de no mínimo oito consultas. Observou-se neste estudo que a maioria das puérperas realizaram o recomendado, entretanto destaca-se os casos em que não houveram abordagem sobre o AM nas consultas, por conseguinte, vê-se o número elevado de puérperas com dificuldade na técnica de amamentação por falta de orientação dos profissionais de enfermagem sobre o AM no pré-natal. Sugerem-se que as orientações não

fazem parte da rotina das consultas de pré-natal mesmo o MS preconizando a abordagem nas consultas e também em grupos de gestantes (Betti, *et al.*, 2023).

No **artigo 6** desta revisão eles apresentaram evidências científicas acerca dos benefícios e vantagens do AM e a influência acerca dos dez passos para o sucesso do AM. Com base nos dados 92,3% das UBSs não possuem uma norma escrita sobre amamentação, também 69,2% não tem a implementação de grupos de apoio a amamentação e 92% dos profissionais fazem a observação de uma mamada ao atender a puérpera, incluindo uma orientação sobre os riscos sobre o uso da fórmula infantil, mamadeira e chupetas além como prevenir e lidar com as fissuras, dor e ingurgitamento mamário (Iopp *et al.*, 2021).

Entretanto, no **artigo 7** desta revisão aborda o conhecimento técnico e científico no manejo clínico da amamentação pelos profissionais de enfermagem e as dificuldades encontradas pela mulher-nutriz e em como devemos minimizá-las por meio da assistência prestada com ações sistemáticas visando melhorar o manejo da prática, intervindo também nas problemáticas fisiológicas decorridos da amamentação, provando que dispõe de conhecimento, competência, técnica e habilidades necessárias assegurando o sucesso do AM (Pereira *et al.*, 2019).

E no **artigo 8** desta revisão fala que os determinantes que levam a busca por um consultor de enfermagem é também um meio de incentivo no estabelecimento do AME e na manutenção do AME, apresentando maior eficácia sobre a duração e/ou exclusividade com intervenções de longa duração feitos pelo profissional de enfermagem. O apoio do profissional nos relatos das mulheres do presente artigo a importância dos diversos meios alternativos afim de promover a prática do AM desmistificando tabus, além de orientar sobre os cuidados gerais com o bebê (Chaves *et al.*, 2019).

3. DISCUSSÕES

Esse estudo busca descrever quais as evidências científicas que o enfermeiro tem para contribuir com Aleitamento Materno Exclusivo (AME).

Existem vários fatores que compromete e dificultam a promoção do aleitamento materno entre eles podemos citar: o retorno da mãe ao trabalho, valores culturais e as faltas as consultas do pré-natal.

Apesar de todos os critérios e conhecimento existe uma falha no sistema aonde chama a atenção. Algumas pesquisas relatam que profissionais da enfermagem não incentivam as

gestantes nas consultas de pré-natal sobre a amamentação, e não os orienta sobre os cuidados com as mamas, seus benefícios e malefícios. Revela também que não recebeu visitas da equipe de lactação na maternidade (Barbosa *et al.*, 2019).

Nesse contexto, o Ministério da Saúde (MS) afirma que, apesar do recém-nascido ter os reflexos de sucção, ele precisa aprender o ato de sucção de forma suficiente, a técnica da amamentação, posição e a pega correta precisa ser ensinada pelos profissionais de saúde na tentativa de evitar complicações relacionadas com a amamentação como dor, desconforto, presença de fissuras que podem levar ao desmame precoce (Peres *et al.*, 2021).

Um das características mais relevantes no pré-natal são o vínculo e o acolhimento das gestantes juntos aos profissionais de saúde, devido seus conhecimentos clínicos científicos, devendo ocasionar bem-estar e segurança (Alves *et al.*, 2019).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) recomendam o AME nos primeiros 6 meses de vida e inicie a alimentação complementar saudáveis, materno o aleitamento materno até os 2 anos de idade ou mais (Peres *et al.*, 2021).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo mostrou que a enfermagem desempenha um papel fundamental educacional e na promoção do aleitamento materno portando de conhecimentos científicos e habilidades, usando de forma eficaz mostrando que quando é fornecido o leite materno pelo menos nos seis primeiros meses de vida do bebê ele obtém as principais fontes de proteínas e anticorpos extraído da mãe.

A primeira abordagem acontece nas consultas de pré-natal oferecendo uma consulta segura e acolhedora para ambos, incentivando, preparando, e apontando os principais benefício ofertados para a mãe, entre eles a prevenção do câncer de mama, redução do sangramento pós parto, fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe e filho entre outros. Já ao benefício ao o bebê se destaca a redução do risco de diabetes, doenças pulmonares, cardiovasculares, neurológicos, intestinais entre outros. A cada consulta tem a oportunidade de sempre perguntar para a mãe se ela tem dúvidas e esclarecer sem pressa tornando a consulta acolhedora e eficaz. Pode-se apresentar as cartilhas, folhetos, sites para buscar mais curiosidades da mãe.

Visto isso, importância da enfermagem diante desse quadro é indispensável sabendo que estaremos na linha de frente para evitar o desmame precoce buscando atender todas as

necessidades das gestantes, família e comunidade que também poderá colaborar de forma política tendo uma educação adequada. O Aleitamento Materno Exclusivo (AME) tem início na primeira hora de vida até os seis meses completo do bebê, podendo manter a amamentação junto com a introdução alimentar até os dois anos de idade, enfatizando também a importância da presença nas consultas regulares de puericultura, para que então o enfermeiro possa continuar apoiando, esclarecendo suas dúvidas e dando continuidade no acompanhamento da criança.

O aleitamento é de grande interesse político no combate a reduzir o índice de morbimortalidade materna e infantil. Destaca-se a importância do enfermeiro diante desse quadro que é indispensável sabendo que estaremos na linha de frente para evitar o desmame precoce, buscando atender todas as necessidades das gestantes, família e comunidade de forma positiva. Enfatizando também a importância da presença nas consultas regulares de puericultura, para que então o enfermeiro possa continuar apoiando, esclarecendo suas dúvidas e dando continuidade no acompanhamento da criança.

Os achados do estudo corroboram com os dados encontrados na literatura corroboram que o aleitamento materno é um desafio para os profissionais e há vários fatores que deixam essa ação com alguns vieses ainda a ser trabalhado, além de envolver toda a comunidade, suas crenças e educação. Por isso, é algo que ainda precisa bem executado no primeiro momento nas consultas de pré-natal e garantir que essa mãe volte para as consultas futuras, permitindo o acompanhamento junto com os profissionais.

Encontramos também algumas lacunas do conhecimento, haviam expectativas de encontrar mais evidências que falassem das ações e promoções dos enfermeiros frente a amamentação na visão do enfermeiro. É possível ressaltar que os profissionais enfermeiros voltados, não publicam muitos estudos sobre suas dificuldades enfrentadas na promoção da amamentação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, C.M. DE et al. Aleitamento Materno: Conhecimento das gestantes na consulta de pré-natal. Cadernos ESP. Acesso em: 21 nov. 2023. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/01/969841/18116-75581-1-pb.pdf#:~:text=Am%C3%A9dia%20de%20consultas%20pr%C3%A9%20natais,a%20import%C3%A2ncia%20deste%20ato%2C%20incluindo>

ALVES, Y. R. et al. Breastfeeding under the umbrella of support networks: a facilitative strategy / Amamentação sob o guarda-chuva das redes de apoio: uma estratégia facilitadora. Escola Anna Nery. Acesso 03 mai. 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/tKVbQDCHp39cpb9s6tGjCpc/?format=pdf&lang=pt>

BETTI, T. et al. Referral and resolution of breastfeeding consultancy in a joint accommodation unit / Encaminhamento e resolutividade da consultoria de aleitamento materno em uma unidade de alojamento conjunto. Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online. Acesso em: 07 abr. 2024. Disponível em: <https://seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/11353/11782>

BRASIL, Ministério da Saúde. Aleitamento Materno. Acesso em: 03 mai de 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aleitamento-materno#:~:text=O%20aleitamento%20materno%20%C3%A9%20uma,ch%C3%A1s%2C%20%C3%A1gua%20e%20outros%20alimentos.>

BRASIL, Ministério da Saúde. Leite materno passa por transformações de acordo com cada etapa de desenvolvimento do bebê. Acesso em: 03 mai de 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/agosto/leite-materno-passa-por-transformacoes-de-acordo-com-cada-etapa-de-desenvolvimento-do-bebe>

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Ministério da Saúde. Brasília. 2012. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Acesso em: 21 nov. 2023. https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf

CHAVES, A. F. L. et al. Percepção das mulheres que receberam consultoria em amamentação. Enfermagem em Foco. Acesso em: 01 mai. 2024. Disponível em: <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/viewFile/2519/637>

CHAVES, A. F. L. et al. Telephone intervention in the promotion of self-efficacy, duration and exclusivity of breastfeeding: randomized controlled trial / Intervenção por telefone na promoção da autoeficácia, duração e exclusividade do aleitamento materno: ensaio clínico randomizado. Revista Latino-Americana de Enfermagem. Acesso em: 07 abr. 2024. Disponível em: <http://www.revenf.bvs.br/pdf/rlae/v27/1518-8345-rlae-27-e3140.pdf>

DODOU, H. D. et al. Telephone intervention to promote maternal breastfeeding self-efficacy: randomized clinical trial / Intervenção por telefone para promover a autoeficácia do aleitamento materno: ensaio clínico randomizado. Revista da Escola de Enfermagem da USP.

Acesso em: 07 abril. 2024. Disponível em: http://www.revenf.bvs.br/pdf/reeusp/v55/pt_1980-220X-REEUSP-55-e20200520.pdf

IOPP PH. et al. A atuação do enfermeiro na promoção, incentivo e manejo do aleitamento materno. Revista Enfermagem em foco. Acesso em: 01 mai. 2024. Disponível em: https://enfermfoco.org/wp-content/uploads/articles_xml/2357-707X-enfoco-14-e-202344/2357-707X-enfoco-14-e-202344.pdf

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Scielo, 2008. Acesso em: 17 out. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ#>

PERES, J. F. et al. Percepções dos profissionais de saúde acerca dos fatores biopsicossocioculturais relacionados com o aleitamento materno. Saúde em Debate. Acesso em: 03 mai. 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/vBfBHM4sP9F6q4sYysRCnLg/?format=pdf&lang=pt>

PINHEIRO BARBOSA, K. I., CONCEIÇÃO, S. I. O. Fatores sociodemográficos maternos associados ao aleitamento materno exclusivo. Revista Cuidarte. Acesso em: 03 mai. 2024. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/08/1118239/811-texto-del-articulo-8579-2-10-20200225.pdf>

SAVAGE KING, F. et al. Como ajudar as mães a amamentar. Ministério da Saúde. Brasília. 2001. Ministério da Saúde. Rede amamenta Brasil: os primeiros passos. Acesso em: 22 nov. 2023.

SILVA, L. S. DA et al. Nurse's contribution to breastfeeding in basic attention / Contribuição do enfermeiro para o aleitamento materno na atenção básica. Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online. Acesso em: 07 abr. 2024. http://seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/7180/pdf_1

SOUZA, R. DE M. P. DE et al. Knowledge of nurses about the clinical management of breastfeeding: knowledge and practices / O conhecimento do enfermeiro acerca do manejo clínico da amamentação: saberes e práticas. Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online. Acesso em: 01 mai. 2024. Disponível em: http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/viewFile/6476/pdf_1

URSI, E. S. Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da literatura. [dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Acesso em 17 out. 2023.